

**Breve análisis del Preludio *La catedral
sumergida* de Claude Debussy**

Josué Kairuz Merino

ÍNDICE

-	Introducción	3
-	Vida, obra e influencias de Claude Debussy	3
-	Evolución del Preludio como forma musical	4
-	Análisis del preludio <i>La catedral sumergida</i>	5
-	Conclusiones	8
	Bibliografía	

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un análisis del preludeo *La catedral sumergida* de Claude Debussy. Antes de abordarlo directamente ha sido necesaria una investigación sobre el compositor y su contexto histórico. También del género en cuestión y la evolución que ha tenido a lo largo de la historia de la música, con la finalidad de obtener una mayor comprensión general y encarar el análisis de una manera coherente con esta estética.

Vida, obra e influencias de Claude Debussy

Desde su niñez Debussy se inició en el estudio del piano en su hogar; aunque no pensaba entonces en la carrera musical. Fue una antigua discípula de Chopin, la señora Manté de Fleurville, quien intuyó la vocación del muchacho e indujo a sus familiares a cultivarla. De esta forma, Debussy ingresó en 1873 en el Conservatorio de París.

Debido a sus prometedores comienzos en el piano, sus padres creyeron ver en el joven Claude un futuro virtuoso del piano, idea que pronto sería desechada por sus reiteradas heterodoxias técnicas e interpretativas que molestaron a varios profesores del Conservatorio de París. Bajo el magisterio de Guiraud consiguió el prestigioso Gran Prix de Roma. Su estancia en Villa Medici le valió mucho por el enriquecimiento de su horizonte estético. Leyó a Dante, Mallarmé o Baudelaire, y analizó numerosas obras antiguas y contemporáneas de compositores como Palestrina, Lasso, o Wagner.

Se mantuvo un tiempo trabajando como pianista particular de una aristócrata rusa. Esto le permitió hacer varios viajes a Rusia y a otros países europeos, conociendo así en profundidad la música rusa, de la que su patrona era ferviente admiradora, así como el folklore eslavo y también el gitano. En 1889 asistió a la exposición Universal de París, y llamó su atención el exotismo de las músicas africanas y javanesas, recursos que luego utilizará para sus propias obras.

Sus primeras obras importantes, que atraen a la crítica, serán el cuarteto en sol menor (1893) y el “Prélude à l'Après-midi d'un faune” (1894), aunque se puede decir que su ópera “Pelléas et Mélisande” (1902) le consagró definitivamente como un compositor de prestigio. Entre sus obras para piano más representativas, encontramos “Estampes” (1903), “L'Isle joyeuse” (1904), “Images” (dos series, 1905 y 1907) y sus 24 preludios (dos series, 1909-1912). Sus obras orquestales más importantes fueron El mar (1905), Imágenes (1909), los tres Nocturnos para orquesta (1899).

La fama le obliga a estancias en Viena y Budapest (1910), Turín (1911), Rusia (1913-14), Holanda y Roma (1914) para la dirección de sus propias composiciones. No ocupó cargos ni buscó puestos estables, y careció de discípulos. Actuó frecuentemente como colaborador musical en diversas revistas, generalmente literarias, y reunió los principales frutos de tal colaboración en el volumen Monsieur Croche, antidilettante (1917). Operado en 1915 de un cáncer intestinal, no pudo recobrar la plenitud de sus fuerzas físicas, y falleció en 1918.

Evolución del Preludio como forma musical

En sus inicios (siglo XV), el preludio era una sucesión de acordes improvisados para probar el instrumento (laúd u órgano) o para dar la referencia de afinación a los cantantes (como ocurría en Italia) sobre todo en los ambientes relacionados con las capillas eclesiásticas.

Estos sonidos particulares, que precedían a una obra más extensa o a un grupo de obras, no adquirieron el rango de forma musical instrumental hasta que el preludio apareció, especificado como tal, inserto en las piezas para órgano de la tablatura de Adam Ilebourgh (en 1448). Así, vemos que los preludios más antiguos conservados proceden del siglo XV. A partir del siglo XVI se compusieron preludios relacionados con la obra que se interpretaría, pero cien años después ya empezó a separarse de ese uso introductorio, adquiriendo entidad propia.

El preludio libre o “a la francesa” es un tipo de pieza independiente que posee, a partir de una mínima notación, un desarrollado carácter improvisatorio. Es en el barroco cuando se forma la

relación entre el preludio y la fuga. Este nuevo género conocido como “Preludio y Fuga”, que goza de una precisa y rigurosa construcción compositiva, combina la introducción libre y recreativa del preludio con una sección posterior plena de concisión, regularidad y didáctica: la fuga en sí misma, que servía de epílogo o de contraste con respecto a la primera parte. Bach es quien lleva el género a su máximo desarrollo con su *Clave Bien Temperado*, confeccionado por cuarenta y dos “preludios y fugas” que exploran todas las tonalidades posibles.

El siglo XVIII dejó de lado la forma del preludio, volviendo a aparecer en el romanticismo indisolublemente unido a la fuga, con los homenajes a Bach de compositores como Félix Mendelssohn, Franz Liszt, Johannes Brahms o César Franck.

Será en el transcurso del siglo XIX y en el comienzo del XX cuando veamos el nacimiento del preludio (sin fuga) para piano, breve composición que obtiene una independencia total con respecto a otras formas.

El preludio suele aparecer en muchas colecciones, como los “24 Preludios, opus 28” de Frédéric Chopin, de la mano de grandes pianistas y compositores como Serguéi Rachmaninov, o los maestros franceses Claude Debussy, Gabriel Fauré, Eric Satie y Olivier Messiaen. Tales autores brindan la oportunidad de recrear en esta forma tan libre paisajes, atmósferas y sensaciones (muchas veces extramusicales) a través de la búsqueda de una expresión musical evocadora.

También debemos tener en cuenta el preludio en su traslado a la forma orquestal o sinfónica, germinada en el siglo XIX. Se utiliza como una composición de estilo libre concebida para orquesta (como el “Preludio a la siesta de un fauno” de Debussy) o una especie de poema sinfónico (“Los Preludios” de Franz Liszt) que puede retomar ese primigenio uso introductorio del siglo XV para convertirse en la obertura de una ópera (“Preludio” de “Tristán e Isolda” de Richard Wagner).

sonore sans dureté

ff

3ª bassa

Después de un breve segmento de enlace entre los compases 40 y 46 derivamos en una tercera sección, que recapitula el tema presentado en el compás 7, dentro de la primera sección, aunque esta vez más extenso y desarrollado, sobre los modos Sol eólico y Sol frigio.

Este tema llega hasta el compás 57, en el que mediante el uso de acordes de dominante paralelos sin función, y la escala de tonos enteros, derivamos en una recapitulación del tema principal de la pieza en el compás 67, un poco variado en la textura.

Ejemplo 2. Compás 67 (Recapitulación del tema B)

65

au Mouvt

pp Comme un écho de la phrase entendue précédemment

Flottant et sourd

8ª bassa

68

Una vez terminada esta recapitulación del tema principal, en el compás 78 comienza una coda que reutiliza la misma idea musical que hemos visto en la introducción, con pedales y movimientos paralelos de los acordes y finalizar la pieza.

Ejemplo 3. Compás 1 (Introducción) y compás 79 (Coda)

Profondément calme (Dans une brume doucement sonore)

Introducción

Coda

Conclusiones

A través del análisis de este preludio hemos podido reconocer algunas características típicas del lenguaje pianístico de Debussy, como las notas pedal, el paralelismo en los acordes, el uso de la modalidad, la escala de tonos enteros y la pentatónica, o el uso de acordes de séptima de dominante paralelos sin función tonal. También hemos enfocado, de una manera coherente con esta estética, el análisis formal. Así, podemos ver los recursos que emplea el compositor(a falta de una tonalidad tradicional), para darle sentido estructural a la obra.

Bibliografía

- LOYD, M. E. L. A. N. I. E. (2017). *THE DEVELOPMENT AND SYNTHESIS OF FOUNDATIONAL IDEAS IN FOUR DEBUSSY PRÉLUDES*. University of Missouri-Columbia.
- Obispo, F. (2017). *Debussy y Marllamé: Impresionismo y Simbolismo poético musicalizado*. Universidad Austral de Chile.
- Pérez Gutiérrez, M. (1987). *La estética musical de Ravel*. Editorial Alpuerto.
- Ramírez, A. C. (2010). *Debussy: otro camino al atonalismo*. Conservatorio del Tolima. Institución de Educación Superior.
- Rodríguez Láiz, M. Á. (2012). *Didáctica de la obra para piano de Debussy en los estudios superiores de conservatorio*. Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucía.
- Rodríguez, R. (2010). *LA CATEDRAL SUMERGIDA DE DEBUSSY: UNA VISIÓN INNOVADORA*. (1.ª ed., Vol. 66). Revista de las artes.